

Vom Kochsalz zum Teilchenmodell

Universität Koblenz-Landau
Fachbereich 7: Natur- und Umweltwissenschaften
Institut für naturwissenschaftliche Bildung
Arbeitsgruppe Chemiedidaktik
Fortstr. 7
76829 Landau

przywarra@uni-landau.de

Mit freundlicher Unterstützung:

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

vielen Dank, dass Du an dieser Befragung teilnimmst! Damit hilfst du uns, ein neues Konzept für den Chemieunterricht weiterzuentwickeln. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt selbstverständlich **anonym** und die Daten werden nicht weitergegeben. Zur Zuordnung der Fragebögen ist ein Erkennungscode notwendig. Bitte fülle diese Zeile **gut leserlich** aus:

Die ersten beiden Buchstaben des Vornamens der Mutter		Die ersten beiden Buchstaben des Vornamens des Vaters		Tag des Geburtstags	Alter in Jahren	Geschlecht
1) _____	2) _____	1) _____	2) _____	_____	_____	<input type="radio"/> Weiblich <input type="radio"/> Männlich

Bei den nachfolgenden Fragen handelt es sich nicht um eine Leistungskontrolle! Uns interessiert deine **ganz persönliche Meinung und Situation** und nicht was deine Eltern, Lehrkräfte oder Freunde gut finden würden. Beantworte die Fragen bitte **gewissenhaft aber spontan**, ohne lange darüber nachzudenken. Es ist wichtig, dass du **alle Fragen alleine beantwortest und keine auslässt**. Kannst du dich nicht entscheiden, kreuze die Antwortmöglichkeit an, die für dich am ehesten passt. Wenn du dich vertan hast, markiere dein neues Kreuz zusätzlich mit einem Kreis:

Wie sehr musstest du dich bei der Beantwortung des Fragebogens anstrengen?

Setze das passende Kreuz!	Sehr gering	Ziemlich gering	Eher gering	Angemessen	Eher hoch	Ziemlich hoch	Sehr hoch
Bei der Bearbeitung des Fragebogens war meine mentale Anstrengung ...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Danke für deine Mitarbeit und viel Spaß!

Jetzt geht es los:

In meinem letzten Zeugnis hatte ich folgende Note...

...im Fach Naturwissenschaften	...im Fach Chemie	...als Gesamtschnitt
_____	_____	_____
...in der Klassenstufe	...in der Klassenstufe	
_____	_____	

Wie interessant findest du das Schulfach Chemie?

Bitte gib an, inwiefern folgende Aussagen auf dich zutreffen.		Stimmt gar nicht	Stimmt wenig	Stimmt ziemlich	Stimmt völlig
1) FIC_W3	Im Chemieunterricht fühle ich mich wohl.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>
2) FIC_W4.r	Der Chemieunterricht macht mir einfach keinen Spaß.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>
3) FIC_P5	Ich komme im Chemieunterricht gut mit.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>
4) FIC_H6	Ich finde das Fach Chemie interessant.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>
5) FIC_A7	Chemie ist mein Lieblingsfach.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>

Wie schätzt du dich selbst ein?

Bitte gib an, inwiefern folgende Aussagen auf dich zutreffen.		Stimmt gar nicht	Stimmt wenig	Stimmt ziemlich	Stimmt völlig
1) FSK_K1.r	Das Fach Chemie liegt mir nicht besonders.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>
2) FSK_K2.r	Bei manchen Sachen in Chemie weiß ich schon im Voraus, dass ich sie nie verstehe.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>
3) FSK_K3.r	Kein Mensch kann alles – ich habe einfach keine Begabung für Chemie.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>
4) FSK_K4.r	Obwohl ich mir viel Mühe gebe, fällt mir das Fach Chemie schwerer als vielen meiner Mitschüler.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>
5) FSK_K5.r	Mich würde Chemie bestimmt interessieren, wenn nicht alles so kompliziert wäre.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>
6) FSK_P11.r	Das Lernen der Theorie in Chemie fällt mir schwer.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>
7) FSK_P13.r	Für das Durchführen von Experimenten habe ich kein Händchen.	Stimmt gar nicht <input type="radio"/>	Stimmt wenig <input type="radio"/>	Stimmt ziemlich <input type="radio"/>	Stimmt völlig <input type="radio"/>

Wie ist deine Sichtweise zu folgenden Aussagen?

Wähle die für dich passendste Antwort!		lehne ab	lehne ein wenig ab	stimme ein wenig zu	stimme zu	habe keine Meinung
1) MV1	Die Existenz von Teilchen kann durch geeignete Experimente bewiesen werden.	lehne ab <input type="radio"/>	lehne ein wenig ab <input type="radio"/>	stimme ein wenig zu <input type="radio"/>	stimme zu <input type="radio"/>	habe keine Meinung <input type="radio"/>
2) MV2	Da es Teilchen gibt, lässt sich ihr Aussehen früher oder später noch genau erforschen.	lehne ab <input type="radio"/>	lehne ein wenig ab <input type="radio"/>	stimme ein wenig zu <input type="radio"/>	stimme zu <input type="radio"/>	habe keine Meinung <input type="radio"/>
3) MV3	Teilchen sind genauso Realität wie Bücher und Autos.	lehne ab <input type="radio"/>	lehne ein wenig ab <input type="radio"/>	stimme ein wenig zu <input type="radio"/>	stimme zu <input type="radio"/>	habe keine Meinung <input type="radio"/>
4) MV4	Das Teilchenmodell lässt sich eindeutig aus Experimenten ableiten	lehne ab <input type="radio"/>	lehne ein wenig ab <input type="radio"/>	stimme ein wenig zu <input type="radio"/>	stimme zu <input type="radio"/>	habe keine Meinung <input type="radio"/>
5) MV5	Kleinste Teilchen gehören nicht zur Realität.	lehne ab <input type="radio"/>	lehne ein wenig ab <input type="radio"/>	stimme ein wenig zu <input type="radio"/>	stimme zu <input type="radio"/>	habe keine Meinung <input type="radio"/>
6) MV6	Teilchen sind menschliche Erfindungen, die gezielt zur Deutung bestimmter Phänomene dienen soll.	lehne ab <input type="radio"/>	lehne ein wenig ab <input type="radio"/>	stimme ein wenig zu <input type="radio"/>	stimme zu <input type="radio"/>	habe keine Meinung <input type="radio"/>
7) MV7	Die Modellvorstellung „Teilchen“ ist ein Abbild der Realität.	lehne ab <input type="radio"/>	lehne ein wenig ab <input type="radio"/>	stimme ein wenig zu <input type="radio"/>	stimme zu <input type="radio"/>	habe keine Meinung <input type="radio"/>
8) MV8	Das Teilchenmodell erlaubt Phänomene eindeutig zu erklären.	lehne ab <input type="radio"/>	lehne ein wenig ab <input type="radio"/>	stimme ein wenig zu <input type="radio"/>	stimme zu <input type="radio"/>	habe keine Meinung <input type="radio"/>
9) MV9	Teilchen zeigen eine Wirkung in geeigneten Messgeräten. Daher existieren sie.	lehne ab <input type="radio"/>	lehne ein wenig ab <input type="radio"/>	stimme ein wenig zu <input type="radio"/>	stimme zu <input type="radio"/>	habe keine Meinung <input type="radio"/>
10) MV10	Teilchen sind eine Modellvorstellung.	lehne ab <input type="radio"/>	lehne ein wenig ab <input type="radio"/>	stimme ein wenig zu <input type="radio"/>	stimme zu <input type="radio"/>	habe keine Meinung <input type="radio"/>

Kurze Pause.

In diesem Teil geht es um chemiebezogenes Wissen.

Versuche bitte, alle Fragen selbständig zu beantworten.

Auf die folgenden Fragen gibt es jeweils nur eine richtige Antwort!!!

01 BmB1 Je höher die Temperatur eines Stoffs ist, ...

- A ... desto schwerer werden seine Teilchen.
- B ... desto leichter werden seine Teilchen.
- C ... desto größer werden seine Teilchen.
- D ... desto schneller bewegen sich seine Teilchen.

02 BmB2 Wie bewegen sich die Teilchen innerhalb einer Lösung?

- A Die Teilchen einer Lösung bewegen sich, weil keine physikalischen Kräfte zwischen den Teilchen wirken.
- B Die Bewegung der Teilchen in einer Lösung stellt sich mit der Zeit ein, wenn die Lösung nicht mehr bewegt wird.
- C In einer Lösung bewegen sich die Teilchen auch dann, wenn von außen keine Kraft auf die Teilchen eingewirkt hat.
- D Die Teilchen in einer Lösung bewegen sich nur dann, wenn vorher eine äußere Kraft auf die Lösung eingewirkt hat.

03 BmB3 Welche Aussage zur Bewegung von Teilchen ist korrekt?

- A Die Teilchen eines Stoffs bewegen sich immer, egal ob dieser Stoff fest, flüssig oder gasförmig ist.
- B Leitungswasser wird in einem Gefrierfach (-18°C) abgekühlt. Sobald das Wasser gefriert (0°C), bewegen sich die Teilchen nicht mehr.
- C Teilchen bewegen sich sowohl in flüssigen als auch in gasförmigen Körpern jedoch nicht in festen Körpern.
- D Die Teilchen eines Körpers im festen Zustand sind völlig unbeweglich.

04 BmB4 Welchen Einfluss hat die Temperatur einer Lösung auf die Geschwindigkeit der Teilchen?

- A Die Teilchen einer Lösung bewegen sich bei hohen Temperaturen schneller als bei niedrigen Temperaturen.
- B Die Teilchen einer Lösung bewegen sich bei hohen Temperaturen langsamer als bei niedrigen Temperaturen.
- C Die Teilchen einer Lösung bewegen sich bei hohen Temperaturen genauso schnell wie bei niedrigen Temperaturen.
- D In einer Lösung bewegen sich mehr Teilchen mit der gleichen Geschwindigkeit je höher die Temperatur ist.

05 iAM1 Welche Aussage zum Teilchenverbund trifft zu?

- A Zwischen den Teilchen eines Körpers ist Vakuum (leerer Raum).
- B Zwischen den Teilchen jeder Flüssigkeit befindet sich die eigentliche Flüssigkeit.
- C Zwischen den Teilchen eines beliebigen Gases ist Luft.
- D Zwischen den Teilchen eines Körpers ist Luft, unabhängig davon, ob er im festen, flüssigen oder gasförmigen Zustand vorliegt.

06 Kr1 Welche Aussage zu Kräften ist korrekt?

- A Zwischen den Teilchen einer Flüssigkeit wirken keine Kräfte.
- B Die Gitterstruktur in einem festen Körper macht Kräfte zwischen den Teilchen überflüssig.
- C Zwischen den Teilchen einer Flüssigkeit und den Teilchen eines Feststoffs wirken Kräfte.
- D Ein einzelnes Teilchen kann eine Kraft erzeugen.

07 Dif1 Wie bewegen sich die Teilchen innerhalb einer Lösung?

- A Die Teilchen einer Lösung bewegen sich zu einem bestimmten Zielpunkt.
- B Die Teilchen einer Lösung bewegen sich in zufällige Richtungen und haben keinen bestimmten Zielpunkt.
- C Die Teilchen einer Lösung bewegen sich in zufällige Richtungen, haben dabei aber einen bestimmten Zielpunkt.
- D Die Teilchen einer Lösung bewegen sich in eine festgelegte Richtung, haben dabei aber keinen bestimmten Zielpunkt.

08 Dif2 Welche Aussage zu Teilchen in Lösungen ist korrekt?

- A Wird ein Stoff in einem Lösemittel gelöst, dann bleiben die Teilchen des Stoffs stets dicht zusammen.
- B Wird ein Stoff in einem Lösemittel gelöst, verteilen sich die Teilchen des Stoffs mit der Zeit gleichmäßig unter den Teilchen des Lösemittels.
- C In einem Lösemittel sammeln sich die Teilchen eines gelösten Stoffs immer am Boden des Gefäßes.
- D In einem Lösemittel sammeln sich die Teilchen eines gelösten Stoffs immer an der Oberfläche.

09 Dif3	<p>Die folgenden Bilder zeigen das Teilchenmodell zur Diffusion eines Stoffs in Wasser bei unterschiedlichen Temperaturen. Auf jedem der Bilder sind fünf Minuten nach Zugabe des Stoffs vergangen. Auf welchem Bild war die Temperatur am höchsten?</p> = Teilchen des diffundierenden Stoffs
O A	
O B	
O C	
O D	

10 Die folgenden Bilder zeigen das Teilchenmodell zur Diffusion eines Stoffs in Wasser.
Dif4 Wie stellt man sich die Verteilung der Teilchen vor, nachdem man eine lange Zeit gewartet hat?

● = Wasserteilchen

● = Teilchen des diffundierenden Stoffs

O A

O B

O c

O D

11 Lsg1	Welche Aussage zu Salzteilchen und Wasserteilchen ist korrekt?
<input type="radio"/> A	Beim Lösen von Salz in Wasser werden einzelne Salzteilchen von mehreren Wasserteilchen umhüllt.
<input type="radio"/> B	Beim Lösen von Salz in Wasser werden einzelne Wasserteilchen von mehreren Salzteilchen umhüllt.
<input type="radio"/> C	Nach dem Lösen von Salz in Wasser liegen die Salzteilchen und die Wasserteilchen einzeln getrennt nebeneinander vor.
<input type="radio"/> D	Nach dem Lösen von Salz in Wasser sind die Salzteilchen verschwunden und es gibt nur noch Wasserteilchen.

12 Lsg2	Welche Aussage zum Lösevorgang von Salz trifft zu?
<input type="radio"/> A	Wenn Salz in Wasser gelöst wird, ziehen sich die Wasserteilchen und die Salzteilchen gegenseitig an.
<input type="radio"/> B	Beim Lösen von Salz in Wasser verschmelzen die einzelnen Teilchen zu einer zusammenhängenden und lückenlosen Einheit.
<input type="radio"/> C	Wenn sich Salz in Wasser löst, schließen sich die Salzteilchen mit den Wasserteilchen zu Salzwasserteilchen zusammen.
<input type="radio"/> D	Beim Lösen von Salz in Wasser findet nur ein Durchmischen der Wasserteilchen mit den Salzteilchen statt.

13 Lsg3	Welche Aussage zu einer Salzlösung ist korrekt?
<input type="radio"/> A	Je mehr Salz in Wasser gelöst ist, desto mehr Salzteilchen befinden sich zwischen den Wasserteilchen.
<input type="radio"/> B	Egal wie viel Salz im Wasser gelöst ist, es befinden sich immer gleich viele Salzteilchen zwischen den Wasserteilchen.
<input type="radio"/> C	Ist mehr Salz im Wasser gelöst, gibt es auch mehr Wasserteilchen, um die Salzteilchen zu lösen.
<input type="radio"/> D	Wenn weniger Salz im Wasser gelöst ist, befinden sich auch weniger Wasserteilchen in der Lösung.

14 Lsg4	Welche Aussage ist <u>falsch</u> ? Wenn sich die Hydrathülle bildet...
<input type="radio"/> A	... wirken Kräfte zwischen den Lösemittelteilchen.
<input type="radio"/> B	... wirken Kräfte zwischen den Lösemittelteilchen und den gelösten Teilchen.
<input type="radio"/> C	... hören die Lösemittelteilchen auf sich zu bewegen.
<input type="radio"/> D	... wirken zwischen den gelösten Teilchen fast keine Kräfte mehr.

15 Lsg5	Folgende Abbildung zeigt Salzteilchen umgeben von Wasserteilchen vor dem Löseprozess: Welche Darstellung entspricht einer korrekten Anordnung der Teilchen nach dem Löseprozess?		
<input type="radio"/> A			
<input type="radio"/> C			

16 Tren1	Welche Aussage zur Trennung von Salz und Wasser in einer Salzlösung ist korrekt?		
<input type="radio"/> A	Eine Salzlösung aus Salzteilchen und Wasserteilchen kann nicht in Salz- und Wasserteilchen getrennt werden.		
<input type="radio"/> B	Durch Energiezufuhr lassen sich einzelne Wasserteilchen in die Gasphase überführen, aber nicht alle Wasserteilchen von den Salzteilchen trennen.		
<input type="radio"/> C	In einer Salzlösung sind die Salzteilchen und die Wasserteilchen untrennbar miteinander verbunden.		
<input type="radio"/> D	Salzteilchen und Wasserteilchen lassen sich nach dem Löseprozess auch wieder voneinander trennen.		

17 Abd1	Welche Aussage zum Prozess des Eindampfens trifft zu?		
<input type="radio"/> A	Beim Eindampfen einer Salzlösung werden die Wasserteilchen von den Salzteilchen getrennt.		
<input type="radio"/> B	Beim Eindampfen einer Salzlösung lösen sich die Wasserteilchen in Nichts auf.		
<input type="radio"/> C	Wird eine Salzlösung eingedampft, werden die einzelnen Salzteilchen zu einem lückenlosen Verbund zusammengebracht.		
<input type="radio"/> D	Wird eine Salzlösung eingedampft, verschmelzen die einzelnen Teilchen zu einer zusammenhängenden und lückenlosen Einheit.		

18 Abd2 Wenn eine Flüssigkeit verdampft...

- A ... werden ihre Teilchen zu Luft.
- B ... lösen sich ihre Teilchen in Nichts auf.
- C ... werden ihre Teilchen gasförmig.
- D ... sind ihre Teilchen weit voneinander entfernt.

19 Abd3 Wenn Wasserdampf auf einem Spiegel kondensiert...

- A ... werden die gasförmigen Wasserteilchen zu flüssigen Teilchen.
- B ... rücken die Wasserteilchen dichter zusammen.
- C ... macht das die Wasserteilchen sichtbar.
- D ... werden die Wasserteilchen größer.

20 Abd4 Das folgende Bild zeigt ein Teilchenmodell zum Abdampfen einer Salzlösung.

Die braunen Senfkörner stehen für die Salzteilchen, die hellen Kugeln für die Wasserteilchen.

Wie kann man sich die Verteilung der Teilchen nach dem Abdampfen vorstellen?

A

B

C

D

21 Sieb1 Welche Aussage zur Größe von Teilchen ist korrekt?

- A** Die Teilchen des gleichen Stoffs sind auch immer gleich groß.
- B** Unterschiedliche Arten von Teilchen können die gleiche Größe haben.
- C** Alle Arten von Teilchen haben immer dieselbe Größe.
- D** Die Teilchen desselben Stoffs können unterschiedliche Größen haben.

22 Sieb2 Welche Aussage zur Teilchengröße ist korrekt?

- A** Haben zwei Stoffe die gleiche Farbe, dann sind ihre Teilchen gleich groß.
- B** Haben zwei Stoffe die gleiche Farbe, dann können ihre Teilchen auch unterschiedlich groß sein.
- C** Haben zwei Stoffe unterschiedliche Farben, dann können ihre Teilchen gleich groß sein.
- D** Haben zwei Stoffe die gleiche Farbe, dann können ihre Teilchen nicht gleich groß sein.

Kurze Pause.

23
Sieb3

Folgendes Bild zeigt zwei Lösungen, die durch eine Membran voneinander getrennt

sind:

Wie stellt man sich die Verteilung der Teilchen nach einer langen Wartezeit vor?

 A

24 Sieb4 Welche Aussage zum Teilchensieben ist korrekt?

- A Gojifarbstoff-Teilchen bewegen sich langsamer als Kaliumpermanganat-Teilchen.
- B Kaliumpermanganat-Teilchen sind kleiner als Gojifarbstoff-Teilchen.
- C Gojifarbstoff-Teilchen sind leichter als Kaliumpermanganat-Teilchen.
- D Kaliumpermanganat-Teilchen sind größer als Gojifarbstoff-Teilchen.

27 Allg1 Welcher der folgenden Stoffe ist ein Salz?

- A Zellglas
- B Kaliumpermanganat
- C Eis
- D Gojifarbstoff

28 Allg2 Bei einem Versuch dient eine Blindprobe...

- A ...als Kontrolle zum Vergleich der Versuchsergebnisse.
- B ...als Referenz zur Bestimmung der maximalen Ausbeute.
- C ...zur Kontrolle ob destilliertes Wasser vorliegt.
- D ...zum Nachweis, dass destilliertes Wasser nicht reagiert.

29 DifS1	In die Petrischalen auf den folgenden Bildern, wurde bei unterschiedlichen Temperaturen ein violetter Stoff in die Mitte der Schale gegeben. Auf jedem der Bilder sind fünf Minuten nach Zugabe des Stoffs vergangen. Auf welchem Bild war die Temperatur am höchsten?			
<input type="radio"/> A				
<input type="radio"/> C				

30 DifS2	Welchen Einfluss hat die Temperatur einer Lösung auf die Verteilung der darin gelösten Stoffe?
<input type="radio"/> A	Je höher die Temperatur einer Lösung ist, desto schneller verteilen sich darin gelöste Stoffe.
<input type="radio"/> B	Je niedriger die Temperatur einer Lösung ist, desto schneller verteilen sich darin gelöste Stoffe.
<input type="radio"/> C	In einer heißen Lösung verteilen sich gelöste Stoffe genauso schnell wie in einer kalten Lösung.
<input type="radio"/> D	Die Temperatur einer Lösung hat keine Auswirkung auf die Diffusionsgeschwindigkeit der gelösten Stoffe.

31 DifS3	Wie bewegen sich in einer Lösung gelöste Stoffe?
<input type="radio"/> A	In einer Lösung bewegen sich darin gelöste Stoffe zu bestimmten Zielpunkten.
<input type="radio"/> B	In einer Lösung bewegen sich darin gelöste Stoffe in zufällige Richtungen und haben keine bestimmten Zielpunkte.
<input type="radio"/> C	In einer Lösung bewegen sich darin gelöste Stoffe in zufällige Richtungen und haben dabei aber bestimmte Zielpunkte.
<input type="radio"/> D	In einer Lösung bewegen sich darin gelöste Stoffe in eine festgelegte Richtung aber ohne einen bestimmten Zielpunkt.

32 DifS4 Welche Aussage zu Lösungen ist korrekt?	
<input type="radio"/> A	In einem Lösemittel sammeln sich gelöste Stoffe immer an der Oberfläche.
<input type="radio"/> B	Wenn man die Lösung nicht bewegt, bleiben gelöste Stoffe dicht an einem Ort konzentriert.
<input type="radio"/> C	In einem Lösemittel sammeln sich gelöste Stoffe immer am Boden des Gefäßes.
<input type="radio"/> D	Gelöste Stoffe verteilen sich mit der Zeit gleichmäßig im Lösemittel.

33 LsgS1 Welcher der folgenden Stoffe dient bei Raumtemperatur als Lösemittel?	
<input type="radio"/> A	Wasser
<input type="radio"/> B	Gojifarbstoff
<input type="radio"/> C	Kaliumpermanganat
<input type="radio"/> D	Kochsalz

34 LsgS2 Welche Aussage zum Lösevorgang von Salz trifft zu?	
<input type="radio"/> A	Wenn sich Salz in Wasser löst, wechselt das Salz den Aggregatzustand und wird flüssig.
<input type="radio"/> B	Beim Lösen von Salz in Wasser, löst sich das Salz ins Nichts auf.
<input type="radio"/> C	Das Lösen von Salz in Wasser ist ein Beispiel für eine chemische Reaktion.
<input type="radio"/> D	Wenn Salz in Wasser gelöst wird, ist dies ein Beispiel für einen physikalischen Vorgang.

35TrenS1 Welche Aussage zur Trennung von Salz und Wasser in einer Salzlösung ist korrekt?	
<input type="radio"/> A	Wenn sich Salz in Wasser gelöst hat, sind die beiden Stoffe danach nicht mehr durch einfache physikalische Trennverfahren voneinander zu trennen.
<input type="radio"/> B	Eine Lösung aus Salz und Wasser lässt sich durch einfache physikalische Trennverfahren wieder in Salz und Wasser auftrennen.
<input type="radio"/> C	Hat sich Salz in Wasser gelöst, sind die beiden Stoffe eine untrennbare Verbindung eingegangen und ein neuer Stoff ist entstanden.
<input type="radio"/> D	Man kann die Menge an Salz in Salzwasser durch Abkochen erhöhen, aber das Wasser lässt sich nicht ganz aus dem Salz entfernen.

36TrenS2 Das Wasser und das Salz in Salzwasser können getrennt werden durch...	
<input type="radio"/> A	Zentrifugieren
<input type="radio"/> B	Abdampfen
<input type="radio"/> C	Sedimentation
<input type="radio"/> D	Elektrolyse

37

TrenS3

Mehrere in Wasser gelöste Stoffe können getrennt werden, weil...

- A ... die Stoffe eine unterschiedliche Farbe haben.
- B ... die Stoffe unterschiedliche Teilchengrößen haben.
- C ... die Stoffe sich unterschiedlich gut in Wasser lösen.
- D ... die Stoffe eine unterschiedliche Teilchenmasse haben.

38

AbdS1

Welche Aussage zum Abdampfen trifft zu?

- A Wenn eine Salzlösung eingedampft wird, geht das Wasser in Form von Dampf in die Luft über.
- B Wenn eine Salzlösung eingedampft wird, geht das Salz in Form eines Gases in die Luft über.
- C Wenn eine Salzlösung eingedampft wird, bleiben feste Rückstände von Wasser und von Salz in der Abdampfschale zurück.
- D Wenn eine Salzlösung eingedampft wird, bleiben feste Rückstände vom Wasser in der Abdampfschale zurück.

39 AbdS2

Welche Aussage zum Eindampfen von 1 mL einer Salzlösung ist falsch?

- A Je mehr Salz in Wasser gelöst ist, desto mehr Salz befindet sich am Ende in der Abdampfschale.
- B Egal wie viel Salz im Wasser gelöst ist, es befindet sich am Ende immer gleich viel Salz in der Abdampfschale.
- C Ist kein Salz im Wasser gelöst, befindet sich am Ende auch kein Salz in der Abdampfschale.
- D Wenn wenig Salz im Wasser gelöst ist, befindet sich am Ende auch wenig Salz in der Abdampfschale.

40 AbdS3

Durch Abdampfen können Lösungen in ihre Bestandteile getrennt werden, wenn...

- A ...die Stoffe eine unterschiedliche Siedetemperatur haben.
- B ...die Stoffe unterschiedliche Schmelzpunkte haben.
- C ...die Stoffe eine unterschiedliche Löslichkeit haben.
- D ...die Stoffe eine unterschiedliche Dichte haben.

41 TSS1	Beim Teilchensieben von Kaliumpermanganatlösung und Gojifarbstoff kann beobachtet werden, dass...
<input type="radio"/> A	... Kaliumpermanganat die Membran passiert und Gojifarbstoff nicht.
<input type="radio"/> B	... beide Stoffe die Membran passieren können.
<input type="radio"/> C	... Gojifarbstoff die Membran passiert und Kaliumpermanganat nicht.
<input type="radio"/> D	... keiner der beiden Stoffe die Membran passieren kann.

42 TSS2	Welche Aussage zu Membranen ist korrekt?
<input type="radio"/> A	Die Poren aller Arten von Membranen sind für alle Stoffe durchlässig.
<input type="radio"/> B	Die Poren aller Arten von Membranen sind für alle Stoffe undurchlässig.
<input type="radio"/> C	Die Größe der Poren einer Membran hat keinen Einfluss auf die Durchlässigkeit von Stoffen.
<input type="radio"/> D	Membrane sind für Teilchen durchlässig, wenn die Stoffe klein genug und die Poren der Membrane groß genug sind.

43 TSS3	Welche Aussage zum Teilchensieben trifft zu?
<input type="radio"/> A	Sind zwei unterschiedliche Stoffe in Wasser gelöst, kann man diese nicht durch eine Membran voneinander trennen.
<input type="radio"/> B	Sind zwei unterschiedliche Stoffe in Wasser gelöst, kann man sie mit jeder Art von Membran voneinander trennen.
<input type="radio"/> C	Sind zwei unterschiedliche Stoffe in Wasser gelöst, kann man diese mit der richtigen Membran voneinander trennen.
<input type="radio"/> D	Membranen sind entweder für alle Stoffe durchlässig oder für gar keine Stoffe durchlässig.

Geschafft!